

Mapp- och filstruktur för SND CARE

Datum: 2023-11-14

Version: 2

[Creative Commons Erkännande 4.0](#)

(CC-BY 4.0)

Svensk nationell datajänst

snd.gu.se

031-786 10 00

snd@gu.se

SND, Göteborgs universitet,

Box 468, 405 30 Göteborg

Innehåll

INLEDNING	3
MAPP- OCH FILSTRUKTUR	3
FILHANTERING GENOM ARBETSPROCESSEN	4
<i>Datasetet redigeras</i>	<i>4</i>
<i>Datasetet granskas.....</i>	<i>4</i>
<i>Datasetet publiceras.....</i>	<i>5</i>
<i>Skapa ny version av publicerat dataset</i>	<i>5</i>
<i>Dataset som är under slutet referensgranskning (closed review).....</i>	<i>5</i>
<i>Dataset avpubliceras</i>	<i>6</i>
BAGIT	6
<i>Struktur på en bag för en datasetsversion.....</i>	<i>6</i>

Inledning

Det här dokumentet förklarar hur dataset och tillhörande filer som lagras hos SND CARE¹ hanteras och struktureras. Dokumentet kan fungera som ett vägledande exempel för hur filer kan struktureras hos andra organisationer som lagrar forskningsdata för tillgängliggörande.

Filstrukturen som beskrivs i det här dokumentet omfattar dataset inkomna till SND CARE från och med 2023-06-13. Dataset inkomna före det här datumet har tilldelats suffixet "-1" för första dataset, "-2" för andra datasetet, osv. (till exempel snd0918-1 eller 2021-21-1).²

Mapp- och filstruktur

För varje påbörjad beskrivning av ett dataset i DORIS³ skapas automatiskt en huvudmapp för datasetet och dess tillhörande filer, på SND:s lagring. Huvudmappen tilldelas samma namn som datasetets ID i DORIS (SND-ID).

I huvudmappen finns versionsmappar för respektive datasetsversion (t.ex. 2023-42-1), där data- och dokumentationsfiler för datasetet sparas.

I exemplet i Figur 1:

- Mapp 2023-42 är huvudmapp för datasetet, som har motsvarande ID i DORIS.
- 2023-42-1 och 2023-42-2 är versionsmappar för version 1 och version 2 av datasetet.

De respektive versionsmapparna innehåller två undermappar: *data* och *documentation*.

Det finns inga krav på hur filerna i undermapparna ska vara strukturerade. De kan ligga i en filstruktur som passar den aktuella datasetsversionen bäst.

Figur 1. Bilden visar den mappstruktur som SND CARE använder. Varje dataset har en egen huvudmapp namngivet med datasetets SND-ID. Varje version av datasetet har en egen undermapp.

¹ SND är ett certifierat repositorium (CoreTrustSeal <https://www.coretrustseal.org/>). Den del av verksamheten som är certifierad betecknas SND CARE och omfattar de data som lagras hos SND.

² Våren 2023 genomfördes en förändring av SND:s metadatastruktur, vilket bland annat påverkade tillsättningen av ID för dataset.

³ DORIS är SND:s dokumentationsverktyg för att beskriva och dela data. Mer information om arbetsflödet i DORIS finns att läsa i *Manual för att hantera databeskrivningar i DORIS* (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346745>).

Vald tillgänglighetsnivå för datasetet⁴ avgör om filerna i undermappen *data* är tillgängliga direkt i forskningsdatakatalogen. Filerna i undermappen *documentation* är alltid synliga i katalogposten, oavsett vald tillgänglighetsnivå.

Vid behov kan undermappar för interna filer skapas manuellt.⁵ Genom att lägga till en tom textfil namngiven *.dipignore* markeras att innehållet i undermappen inte ingår i datasetet och därmed inte heller ska vara tillgängligt i katalogposten. Dessa undermappar döps till *internal* (se Figur 2).

Figur 2. Bilden visar den mappstruktur som SND CARE använder och hur det ser ut när det finns mappar för interna filer.

Filhantering genom arbetsprocessen

Nedan följer en beskrivning med exempel på hur filer kan hanteras genom granskningsprocessen för ett dataset.

Dataset redigeras

För alla påbörjade databeskrivningar i DORIS skapas automatiskt en grundstruktur för filerna enligt mappstrukturen i Figur 1.

Datafiler som laddas upp för ett dataset i DORIS läggs automatiskt i undermappen *data* för aktuell version (exempelvis *2023-42-1 > data*).⁶

Dokumentationsfiler som laddas upp för ett dataset i DORIS läggs automatiskt i undermappen *documentation* (exempelvis *2023-42-1 > documentation*).

Dataset granskas⁷

Under granskningsprocessen kontrolleras att de filer som visas upp i katalogposten stämmer med vald tillgänglighetsnivå och innehåll av data.

⁴ Datasetets tillgänglighetsnivå anges i DORIS för respektive dataset. Dataset kan antingen delas öppet eller med begränsad åtkomst i forskningsdatakatalogen.

⁵ Det kan förekomma situationer när filer behöver sparas utanför själva datasetsversionen. Det kan t.ex. vara det uppdragsavtal som tecknas med SND för separata dataset eller originalfiler av data som inte bör tillgängliggöras men ändå sparas.

⁶ I dagsläget finns en begränsning om 500MB per fil för uppladdning i DORIS. Större filer laddas upp via SFTP-server och överförs manuellt till datasetets versionsmapp.

⁷ Alla dataset som delas via SND:s forskningsdatakatalog granskas innan publicering. Granskningen sker av SND eller av forskningshuvudmannens lokala datastödsenhet. Mer om granskningsprocessen i *SND:s policy för granskning av data och metadata* <https://doi.org/10.5281/zenodo.6351344>

Om det finns filer som inte ska ingå i datasetet, utan sparas enbart för administrativa syften, behöver det manuellt skapas nya undermappar för *internal* (se Figur 2). Observera att detta antagligen inte är aktuellt för alla dataset, utan något som kan användas vid särskilda behov.

En bedömning får göras från fall till fall om lämplig storlek på filer som ska vara direkt nedladdningsbara i katalogposten⁸. Komprimering av mappar bör undvikas om möjligt, eftersom det förhindrar funktioner som till exempel förhandsvisningar av filer.

Dataset publiceras

Följande sker när ett dataset publiceras i SND:s forskningsdatakatalog:

- Filer som ska vara direkt nedladdningsbara kopieras till en yta som har koppling till katalogposten.
- En Baglt bag skapas för varje datasetsversion (se avsnitt om Baglt nedan).
- Filpaketet flyttas till SND CARE:s yta för långtidslagring.

Ny version av publicerat dataset

När datafiler och/eller dokumentationsfiler ska ändras eller uppdateras behöver det skapas en ny version för datasetet. När utkast för ny version har påbörjats i DORIS skapas en ny versionsmapp för den nya versionens filer.

Mappen döps enligt samma principer som för den första versionen, med versionsnumret som sista siffra, till exempel *2023-42-2* (se Figur 1). Alla data- och dokumentationsfiler som ska ingå i den nya versionen ska laddas upp på nytt (inte bara de filer som läggs till eller ändras).

Filhanteringen under granskning och publicering för nya versioner sker på samma sätt som för tidigare versioner.

Dataset som är under sluten referensgranskning (*closed review*)

Om forskaren har markerat att data ska göras tillgängligt för sluten referensgranskning (*closed review*) ska filerna hanteras som vanligt.⁹ Datafiler för dataset som har tillgänglighetsnivå begränsad åtkomst visas inte upp i katalogposten och åtkomst till data med begränsad åtkomst sker genom förfrågan.

⁸ I dagsläget rekommenderar SND att filer för direkt nedladdning inte är större än 10 GB, för att underlätta för användare att ladda hem data.

⁹ Sluten referensgranskning innebär att data endast görs tillgänglig via en tillfällig länk. Används när tidskrifter kräver åtkomst till data under granskningsprocessen av publicering av artikel, men data ska inte publiceras förrän artikeln är publicerad.

Dataset avpubliceras

Vid avpublicering av dataset blir data- och dokumentationsfiler inte längre synliga i katalogposten. Filer på lagringsytor hanteras manuellt.

Baglt

Bagit är en metod för att paketera data med grundläggande metadata och checksummor för att kunna verifiera innehållet i datafilerna.¹⁰

Baglt är helt och hållet baserat på filer och håller ingen information i externa databaser vilket gör backup och överföring mindre komplext. Ett populärt verktyg för att skapa och verifiera bags via ett grafiskt gränssnitt är Bagger.¹¹ Checksummor och verifiering går även att göra via script t.ex. bagit-python.¹²

Struktur på en bag för en datasetsversion

Vid publicering skapas automatiskt en Baglt "bag" av datasetets versionsmapp. "Bagen" innehåller checksummor för filerna och viss grundläggande metadata (datum, filstorlek, antal filer, identifierare). Checksummor används för att säkerställa integriteten hos en fil, till exempel efter att den har överförts från en lagringsenhet till en annan, eller att den inte har manipulerats. Att använda Baglt är också bra om man ska lägga över filerna till exempel ett arkivsystem.

SND paketerar varje datasetsversion som en "bag", där samtliga data- och dokumentationsfiler för versionen ligger. Den innehåller också viss grundläggande metadata (datum, filstorlek, antal filer, identifierare).

¹⁰ Specifikationen för Baglt finns publicerad här: <https://tools.ietf.org/html/rfc8493>

¹¹ <https://github.com/LibraryOfCongress/bagger>

¹² <https://github.com/LibraryOfCongress/bagit-python>

Figur 3. Bilden visar hur en bag (textfiler och innehåll) för versionsmappen 2023-42-1 struktureras.

Filen *manifest-md5.txt* innehåller en checksumma för varje fil i data-katalogen (checksumma följt av mellanslag och relativ sökväg från manifestet), i det här fallet som en md5-summa. Man kan även använda andra checksummor som till exempel sha1 / sha256 / sha512.

Filen *bag-info.txt* innehåller "tags" som sätts när man skapar baggen. För SND CARE läggs även grundläggande metadata till, som till exempel DOI och beskrivning.